

ILMIY-PEDAGOGIK ADABIYOTLARDA KOMPOTENSIYA TUSHUNCHASIGA BERILGAN TA'RIFLAR

Aralov Sanjar Abdvaitovich

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214155>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet el va o'zbek pedagog olimlarining kompetensiya tushunchasiga bergan ra'iflari va mazmuni ifoda etilgan.

Kalit so'zlar. Shaxs, ta'lim, o'qituvchi, obyekt, subyekt, qobiliyat, mutaxassis, integratsiya, kompetensiya, kompetentlik va h.k.

Аннотация. В данной статье зарубежные и узбекские ученые-педагогика изложили определения и содержание понятия компетентности.

Ключевые слова. Человек, образование, педагог, объект, субъект, способность, эксперт, интеграция, компетенция, компетентность и т.д.

Abstract. In this article, foreign and Uzbek pedagogic scientists have expressed the definitions and content of the concept of competence.

Key words. Person, education, teacher, object, subject, ability, expert, integration, competence, competence, etc.

Zamonaviy kasbiy ta'lim bilimga asoslangan munosabatlardan talabalarning o'z faoliyatini mustaqil tahlil qilish va loyihalash qobiliyatini rivojlantirishga qarab yo'naltiriladi. Ushbu o'tish kompetensiyaga asoslangan yondashuv bilan qo'llab-quvvatlanadi, bu P.F. Kapterevning fikriga ko'ra, o'qituvchining shaxsiyatini tavsiflovchi fazilatlarining ikki guruhini rivojlantirishni o'z ichiga oladi: ob'yektiv bilim va sub'yektiv shaxsiy fazilatlar. Sifatlarining birinchi guruhiga fan sohasi bo'yicha chuqur bilim, metodika va didaktik tamoyillarni egallash, ikkinchi guruhga esa, o'qituvchilik va ijodkorlik qobiliyati kabilar kiradi.

Ta'lim, o'qitish, o'rganish tushunchalarini inobatga olgan holda K.Rojers [2] doimiy o'zgarishlar bilan ajralib turadigan zamonaviy dunyoda o'quv jarayonida diqqatni o'qitishdan boshqasiga o'tkazish kerakligini, o'qituvchining mahorati, qobiliyati, bilimini oshirish orqali va eksperimental dasturlar, zamonaviy texnik vositalarni ishlab chiqish va o'quv jarayoniga kiritish orqali yuksak natijalarga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

J. Raven va boshqa olimlar tomonidan ta'kidlanishicha, "kompetensiya faqat qobiliyatlarni o'z ichiga olmay, balki ichki motivasiyani ham qamrab oladi, bu esa, shaxsning maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydi". Shu bilan birga, I.A. Zimnyaya va boshqa tadqiqotchilar "kompetensiyaning rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalar guruhlarini aniqlashda muhim hissa qo'shganlar". Ular insonning jamiyatdagi, boshqa odamlar bilan va mehnat bilan bo'lgan munosabatlar tizimida o'rganadi, bu esa ularning kompetentligini yanada chuqurroq tushunishimizga yordam beradi.

Dj.Ravanning "Zamonaviy jamiyatda kompetentlik" nomli kitobida 37 ta kompetensiya ro'yxati keltirilgan. Oliy ta'lim sohasida kasbiy kompetentli yondashuvni amalga oshirish bo'yicha Yevropa loyihasi doirasida 85 ta xislat ajratib ko'rsatilgan. Ta'limda tadqiqotlar instituti (Germaniya)dan bo'lgan olimlar guruhi faqat nemis tilidagi adabiyotlarda atamani oddiy sanab o'tish 654 ta xislatiga xos g'oyasini yo'qotishga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan.

N.A.Muslimov [5] kompetentlik alohida bilim va malakalarning egallanishi emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishi ekanini

ta'kidlaydi. O.A.Qo'ysinov fasilitatsiya texnologiyasi ijodiy ta'lim jarayonini tizimli-sinergetik loyihalash ekanligini ta'kidlaydi. B.S.Abdullayeva va M.A.Ro'ziboyevalar fasilitatsiyani talabning muvaffaqiyatiga qiziqishi sifatida ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda «kompetensiya» va «kompetentlik» tushunchalarini ta'riflashda turli qarashlar mavjud. F.Delamare va J.Winterton kompetensiyani ma'lum bir faoliyat talab qiladigan standart xulq-atvor, o'zini tutish, kompetentlikni ushbu talabga moslik darajasi, ya'ni kompetensiyani namoyish qilishning pirovard natijasi sifatida tavsiflaydi [6].

M.B.Urazova kasbiy kompetensiyani har qanday sohadagi tajribani yaxshi bilish, eng yaxshi yutuqlardan faol foydalanish deb biladi; integratsiya kategoriyasi vazifalar va muammolar mohiyatini chuqur tushunish; joy va vaqtning aniq sharoitlariga mos keladigan vosita va usullarni tanlash qobiliyati, xatolardan saboq olish va maqsadlarga erishish jarayonida o'zgarishlar kiritish qobiliyati; erishilgan natijalar uchun javobgarlik hissi .

A.X.Mahmudov esa, kompetentlikka quyidagicha ta'rif bergan: «kompetentlik – bu doimo o'zgarib borayotgan sharoitlarda yoki mutaxassisning kasbiy faoliyatini samarali olib bopishga imkon bepuvchi shaxsga xos integpallashgan sifatlar» .

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rga-nishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetensiyaga mutaxassis[7]. ega

Xorijiy tadqiqotchilar “kompetensiya” tushunchasini qobiliyatlar, bilim va malakalar majmui sifatida emas, balki aniq vaziyatga adekvat bo'lgan, ya'ni harakat borishining shartlari va maqsad bilan muvofiqlikda topshiriqni yuqori darajada bajarish uchun zaruriy barcha (bilim va malakalar, qobiliyat va psixik sifatlar tizimiga uyushtirilgan) manbalarni safarbar qilishga qodirlik yoki tayyorlik sifatida sharhlaydilar (C.I.Beelisle, M.Linard, B.Rey, G.Le.Booterrf, L.Turkal, N.Guignon, M.Joras va boshqalar) [8].

Dunyo miqyosida ta'lim tizimlarining takomillashuvi va o'zgaruvchan texnologiyalar bilan integrasiyalashuvi, pedagogik yondashuvlarning yangilanishini talab qiladi. Bunda pedagogik fasilitasiyaning roli beqiyosdir, chunki u o'quv jarayonini talaba markazida qurish imkonini beradi, bu esa ularning kasbiy kompetensiyalarini yanada chuqur va samarali rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogik fasilitatsiya, o'qituvchilarni qat'iyatli dasturlardan

ko‘ra, talabalar bilan interfaol muloqot qurishga undaydi hamda ta‘lim jarayonini yanada samarali va moslashuvchan qiladi.

FOYDALANILGAN ADBIYOTLAR

1. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения / под.ред. А.М. Арсеньева. М.: Педагогика, 1982. 704
2. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания. - М.: Пед. общество России, 2001. - 320 с.
3. Занина, Л.В. Становление гуманной педагогической позиции будущего учителя в условиях многоуровневой системы высшего педагогического образования [Текст] : дис. ... канд. пед. наук/ Л.В. Занина. -Ростов н/Д; 1994. -190 с'
4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентно- стного подхода в образовании. Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 55 с.
5. Ходжаев Х. Умумий педагогика назарияси ва амалиёти. “Сано- стандарт” нашриёти. Т.: 2017 й.
6. Димухаметов, Р.С. Фасилитация в системе повышении квалификации педагогов: дисс. ... д-ра пед. наук / Р.С. Димухаметов. – Магнитогорск, 2006.
7. Хасанбоев Ж., Сарибойев Х, Ниёзов Г, Ҳасанбоева О., Усмонбоева М. - Педагогика. Ўқув қўлланма.- Тошкент: Фан, 2006 й.
8. Беспалова С. Формированное гражданственности учащихся - в, системе воспитательной работы гимназии.: автореф. дисс.....к.п.н. - М., 2006 г.